

Revisión Crítica de los Paradigmas que Sustentaron las Políticas Sociales en América Latina desde 1980 hasta el Presente

Laura Paulo Bevilacqua

Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República UDEL

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0057-6862>

Email: laura.paulo@cienciassociales.edu.uy

Virginia Bentancor Harretche

Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República UDELAR

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6942-714X>

Email: virginia.bentancor@cienciassociales.edu.uy

Soledad Pérez

Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República UDELAR

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7874-3466>

Email: soledad.perez@cienciassociales.edu.uy

Recepción: 29 de agosto del 2025

Aceptación: 05 de diciembre del 2025

Resumen: Este artículo examina los paradigmas de las políticas sociales en América Latina desde la década de 1980, marcados por el auge del neoliberalismo. La intervención estatal se reorientó, delegando en el mercado y la sociedad civil la provisión de servicios esenciales, lo que impulsó políticas de focalización, transitoriedad y subsidiariedad para enfrentar la desigualdad y la pobreza. El estudio analiza tres paradigmas clave, describiendo su contexto, actores y postulados, así como las críticas que recibieron. A través de tres programas sociales en Uruguay, se ilustra su aplicación y el impacto en las poblaciones vulnerables, destacando la superposición y líneas de continuidad entre ellos. El artículo concluye que, desde los años 80, las reformas priorizaron el mercado y la focalización. Aunque en los 2000 surgieron políticas de mayor cobertura, como las transferencias condicionadas, el sistema de protección uruguayo se ha alineado con tendencias regionales, consolidando modelos de asistencia residual y alejándose de la universalización de derechos.

Clasificación JEL: I38, O54, H50

Palabras clave: políticas sociales, paradigmas, neoliberalismo, América Latina, Uruguay

Licencia: Cc By

Tipo de Licencia: Attribution 4.0 International

Referencia: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

A critical review of the paradigms underpinning social policy in Latin America from 1970 to present.

Abstract: This article examines the paradigms of social policy in Latin America since the 1970s, a period marked by the rise of neoliberalism. State intervention was reoriented, delegating the provision of essential services to the market and civil society. This shift led to policies of targeting, transience, and subsidiarity to confront inequality and poverty. The study analyzes three key paradigms, describing their context, key actors, and core tenets, along with the criticisms they received. Using three social programs in Uruguay as examples, it illustrates how these approaches were applied and their impact on vulnerable populations, highlighting the overlap and continuity among them. The article concludes that since the 1980s, reforms have prioritized the market and targeted spending. Although more comprehensive policies, such as conditional cash transfers, emerged in the 2000s, Uruguay's social protection system has aligned with regional trends, solidifying models of residual assistance and moving away from the universalization of rights.

JEL classification: I38, O54, H50

Keywords: social policies, paradigms, neoliberalism, Latin America, Uruguay

Introducción

Desde la década de 1970, el capitalismo global experimentó profundas transformaciones que modificaron tanto los patrones de acumulación de capital, como las formas de abordar la cuestión social. Con el ascenso del neoliberalismo y los consiguientes procesos de desregulación económica, liberalización del comercio y privatización, los gobiernos empezaron a reorientar la intervención pública. Así, se delegó en el mercado y en las asociaciones civiles la intervención que tradicionalmente había asumido el Estado en áreas claves de la protección social tales como la salud, la educación, la seguridad social y el empleo (Harvey, 2007; Filgueira, 1998).

En este trayecto, es posible identificar la emergencia de nuevas ideas sobre cómo afrontar la desigualdad y la pobreza, es decir, los persistentes impactos sociales de estos nuevos modelos de desarrollo. Estas nociones, que oficiaron de soporte ideológico y teórico de las nuevas intervenciones, dieron lugar a un viraje de la política social primando, cada vez más, la lógica de focalización, transitoriedad y subsidiariedad (Harvey, 2007; Cornia, 2004; Stiglitz, 2002; Diehl y Mendes, 2020).

En el presente artículo se analizan tres paradigmas que han influido en el diseño de políticas sociales desde 1970 hasta la actualidad. Se aborda el contexto sociohistórico en el que surgió cada uno de ellos, los principales actores que los impulsaron, así como sus postulados fundamentales. Se profundiza, además, en los cuestionamientos que recibieron estos enfoques, tanto en términos conceptuales como empíricos. Finalmente, se examinan tres programas sociales de Uruguay que ilustran cómo se materializó cada paradigma en políticas concretas, los resultados obtenidos y su impacto en las situaciones de vulnerabilidad a las que estaban orientadas.

Cabe indicar que, aunque cada enfoque surge en un contexto específico y alcanza su apogeo en distintos momentos, es común encontrar solapamientos y combinaciones al analizar las políticas sociales concretas. Esto se debe a que, a pesar de que cada paradigma implica cierta ruptura con algunos de los postulados de su predecesor, también conserva líneas de continuidad centrales (Draibe y Riesco, 2009; Filgueira, 2014).

2. Enfoque del manejo social del riesgo: la red de protección social

2.1 Contexto de surgimiento

Para comprender el Enfoque de Riesgo debemos considerar su contexto de surgimiento. En esencia, es un cuerpo conceptual que se produjo a partir de la crisis del Estado Keynesiano¹. Hacia la década del 70, el declive de la sociedad industrial generó cambios en las formas de integración social que, durante la etapa previa, habían estado fundamentalmente ligadas al trabajo y a la adscripción laboral. Emergió así un nuevo modelo de desarrollo que “quebró el mercado de trabajo y, por lo tanto, el sistema de protección social como se lo conocía hasta ese entonces” (Nemiña y Echandi, 2020, p 52).

Desde filas neoliberales la Nueva Derecha, impulsó fuertes críticas a los Estados de Bienestar, subrayando la importancia de la eficiencia económica y la libertad de mercado, que se habría puesto en juego en la búsqueda de la equidad y la justicia social. Se argumentaba que los derechos sociales habían socavado la importancia del mérito individual, la libertad y la eficiencia en la asignación de recursos (Hayek, 1960; Harvey, 2007).

También, desde la izquierda, el Estado comenzó a ser objeto de críticas, fundamentalmente bajo el argumento de que éste había tendido a generar dependencia y paternalismo hacia los individuos, ahogando así las posibilidades de emancipación colectiva (Norman y Kymlicka, 1997)

La Sociedad de Mont Pelerin, fundada en 1947, fue fundamental en la difusión de la ideología neoliberal, promoviendo el libre mercado y la reducción del rol del Estado. Durante los años 70 y 80, varios países europeos adoptaron reformas basadas en estas ideas. Gran Bretaña, bajo el liderazgo de Margaret Thatcher, es un ejemplo destacado de la aplicación de políticas neoliberales, como la privatización de industrias estatales y la reducción de impuestos, inspiradas por el pensamiento de Mont Pelerin. Estas políticas, bajo la promesa de potenciar al individuo en tanto tal, liberándose de (innecesarios) controles externos, tenían como propósito maximizar la autonomía e iniciativa particular y así reactivar el mercado (Harvey, 2007; Mirowski y Plehwe, 2009).

¹ Nos referimos a los Estados característicos de posguerra, que asumieron diferentes configuraciones según países y regiones, pero que en esencia reflejaron un pacto entre clases sociales y un Estado fuertemente interventor en lo económico y en lo social.

En los años 70 y 80, las dictaduras en América Latina adoptaron en gran medida estas ideas, que seguirán siendo influyentes durante las democracias neoliberales que se sucedieron. Por ejemplo, en Chile, el régimen de Pinochet implementó reformas bajo esta orientación con la ayuda de los denominados "Chicago Boys", economistas influenciados por algunos integrantes de la referida Sociedad, como Friedman y Hayek (Harvey, 2007; Valdés, 1995).

Prontamente los debates en torno al rol del Estado, se redujeron a meras discusiones sobre su tamaño deseable, esencialmente a partir de la reducción de costos en pro de un presunto beneficio general. Dicha reducción crearía los incentivos para la inversión extranjera y la exportación, dando lugar a mediano plazo al insigne derrame, con lo cual se asistirá a una mejora del bienestar social general (Friedman, 1962; Harvey, 2007; Mirowski y Plehwe, 2009).

En estos procesos adquieren relevancia, como agentes impulsores y difusores del enfoque, los organismos multilaterales. A modo de ejemplo, en 1996 el Banco Mundial pasó a autodenominarse Banco del Conocimiento, “en un esfuerzo declarado por incorporar una nueva visión que ‘estimule la revolución del conocimiento’ en los países en desarrollo y actúe como un catalizador global para crear, compartir y aplicar la información necesaria a fin de lograr la reducción de la pobreza y el desarrollo económico’ (Banco Mundial, 1999 citado en Murillo, 2008, p. 104).

Las instituciones financieras internacionales tuvieron un rol preponderante en el pasaje al capitalismo en los países de la ex URSS, así como en las reformas pro mercado implementadas en América Latina: “A través de las condicionalidades que acompañaban a sus programas de financiamiento y de la asistencia técnica y recomendaciones basadas en su legitimidad como autoridad experta, el FMI y el Banco Mundial promovieron políticas inspiradas en el Consenso de Washington (Woods, 2007 en Nemiña y Echandi, 2020, p. 53).

Ahora bien, ¿cuál fue el sentido de estas políticas sociales inspiradas en el Consenso de Washington? Se sabía que el proceso de ajustar las economías nacionales al nuevo escenario global podría tener como efecto colateral el aumento de la pobreza. Aun así, se consideró que era un costo tan necesario como inevitable. Por ello, se intentó establecer una red de protección social dirigida a minimizar la intensidad de la pobreza mediante programas focalizados y excepcionales (Nemiña y Echandi, 2020, p. 51). A continuación, profundizaremos en los contenidos ideológicos y conceptuales de este enfoque.

2.2 Elementos conceptuales del enfoque

Un rasgo característico del pensamiento en este período se asocia a la hegemonía de la economía desde el punto de vista epistemológico y paradigmático. Se trata de una etapa en la que las producciones anteriores sobre el desarrollo, de corte interdisciplinario y cercanas a la sociología del desarrollo, pierden vigor (Viterna y Robertson, 2015).

Es posible relacionar la noción emergente de Red de Protección Social con “la imagen circense de una red que amortigua la caída de un acróbata ante el caso excepcional de que el acto salga mal, previniendo daños severos sobre el artista” (Nemiña y Echanti, 2020, p. 54).

Desde esta óptica, lo que se espera es que el crecimiento económico y el dinamismo natural del libre mercado genere un efecto derrame hacia los sectores populares. Es una idea que se remonta a un antiguo precepto liberal: en la medida en que el Estado no coloca trabas al libre funcionamiento del mercado, éste se vuelve más eficiente, generando un progreso material para la mayoría de las personas.

Aún así, reconociendo que no todas las personas podrán integrarse, o no todas al mismo ritmo, se entiende deseable la existencia de algunas medidas de política social. Tales políticas se conciben focalizadas y más bien de carácter residual; es allí donde entra en juego la noción de Red.

La red de seguridad o protección social consiste en un abanico de políticas transitorias, focalizadas y flexibles, más que estructuras estables y universales relacionadas al conflicto capital-trabajo. En este sentido, plantea una ruptura respecto al paradigma de protección social propio de su predecesor, es decir, el Estado de Bienestar.

En este enfoque hay una ausencia deliberada del componente redistributivo que implica el par política social-política fiscal. Reduce la función del Estado a la ejecución de un conjunto de acciones sociales más o menos articuladas que buscan atender las situaciones más críticas: “era un concepto ‘paraguas’ que abarcaba un amplio abanico de políticas sociales como seguros de desempleo, programas de trabajo público, subsidios en alimentos, vivienda y servicios, entre otras” (Nemiña y Echanti, 2020, p. 54).

El foco de análisis e intervención se traslada desde el Estado como tal, hacia las familias y los hogares. Así se consideran las decisiones personales y familiares y se delimitan áreas específicas del Estado, en un rol subsidiario al

mercado. El mismo apuntará a fomentar la autoprotección, el autoseguro y los seguros de mercado (Acosta y Ramírez Jaramillo, 2004). Desde el enfoque del Manejo Social del Riesgo la distribución del bienestar, dentro de la sociedad, no está directamente ligada a los ingresos económicos, sino a una entidad quizás un tanto abstracta: el riesgo. Dirán Holzmann y Jorgensen² (2009), “si la sociedad valora una distribución más equitativa del bienestar entre los individuos, un mejor manejo del riesgo puede mejorar la distribución del bienestar en la sociedad sin redistribuir el ingreso entre los individuos” (p. 9)

De acuerdo con los planteos de Holzmann y Jorgensen (2009), este enfoque parte de un dato de la realidad: los países pobres no tienen capacidad fiscal de realizar transferencias redistributivas que permitan superar la pobreza. En tal sentido, entienden que lo que sí es posible, mediante esta propuesta, es invertir en el capital humano de los sectores más excluidos o vulnerables, a efectos de reducir la vulnerabilidad, conferir mayores posibilidades de afrontar el riesgo, transformando estos activos en una oportunidad de salir de la pobreza: “presenta la protección social como una red de protección y a la vez como un trampolín para los pobres” (p. 4)

El Manejo Social de Riesgo implica un abandono de las áreas tradicionales de política social, en sentido amplio. Asimismo, impone una reorientación hacia una lógica mercantilizadora, individualista, que se circunscribe al combate a la pobreza. Cobra énfasis así, la afinidad conceptual con la noción de capital humano (Uribe Gómez y Klein, 2023).

Un aspecto asociado a esta transición hacia políticas focalizadas es la introducción del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Esta noción, impulsada por la CEPAL hacia los años 80 en Latinoamérica, busca establecer un método innovador de medición de la pobreza, a partir de la información estadística que producen los Estados.

El método de NBI pretende trascender la mirada monofactorial que carga la Línea de Pobreza, la cual sólo considera los ingresos. Además, se plantea como “un instrumento útil al momento de caracterizar la pobreza, aportando información sobre cómo los ingresos de un hogar se traducirían -o no- en el desarrollo de capacidades y recursos de sus integrantes (Feres y Mancero, 2001). A partir de este método, se establece un indicador combinado que desagrega y clasifica los hogares pobres en cuatro categorías. La pobreza pasará así a ser

² Estos autores elaboraron en 1999 el documento “Social Protection as Social Risk Management: Conceptual Underpinnings for the Social Protection Sector Strategy Paper”, a instancias del Banco Mundial, donde establecen los lineamientos que vertebran las propuestas de dicho organismo en relación a la protección social.

explicada, en algunos casos, por motivos ligados a la distribución de ingresos en el marco de una sociedad capitalista (pobreza reciente o crónica) pero, en otros, por factores más de tipo cultural (pobreza inercial). Como lo definen Feres y Mancero (2001), los hogares con carencias inerciales son los que “han arrastrado ciertas necesidades desde el pasado, las cuales se han establecido en el estilo de vida de las personas” (p.30).

En términos conceptuales, la tecnificación de los métodos de medición de la pobreza implica una visión despolitizada de sus causas. Además, al ofrecer una imagen heterogénea de la pobreza, esta aproximación orientará las intervenciones hacia una mayor individualización en términos de protección.

Por último, cabe indicar que el enfoque de la Red de Protección Social y el Manejo del Riesgo presentó dos limitaciones esenciales, una de orden teórico y otra de orden práctico, según se sintetiza a continuación.

2.3 Debates y limitaciones

Esta perspectiva demostró debilidades en cuanto a la construcción de su corpus conceptual y, al mismo tiempo, en su devenir, no ofreció resultados significativos en términos de bienestar social

En lo que refiere a las limitaciones conceptuales del enfoque, éste ha sido criticado por diluir los problemas de la desigualdad, bajo la idea de que todos somos pasibles de estar expuestos a múltiples riesgos de naturaleza muy diversa. Esta concepción desestima, en principio, el impacto diferencial de los distintos riesgos más allá del estrato social de pertenencia. Se trata, entonces, de una noción que transmite que la incertidumbre es una entidad distribuida en forma universal y relativamente homogénea.

En tal sentido, por ejemplo, si consideramos una inundación por exceso de lluvia y la saturación del sistema de drenaje urbano, ésta claramente no afectará de la misma forma a quien reside en una vivienda sólida con condiciones de construcción reglamentarias, que a quien lo haga en una vivienda precaria al borde de un curso de agua.

Desde este enfoque, se le atribuye al riesgo un carácter ineluctable, desconociéndose cómo, específicamente, la inseguridad económica tiene un peso preponderante en una sociedad de mercado. En tal sentido, el factor decisivo

a la hora de poder o no poder asumir los costos de los vaivenes individuales y familiares, continúa siendo el dinero. Un ejemplo muy reciente, respecto al impacto diferencial de los riesgos según el extracto social y el acceso a recursos, lo podemos observar en lo ocurrido durante la pandemia de Covid-19 2020-2021; la bibliografía al respecto es vasta y contundente³.

En síntesis, en qué medida impactan los riesgos cuando se hacen efectivos, está directamente relacionado a los procesos de exclusión social y los factores que la definen. Al respecto, reflexionan Wisner et al. (2003) “Many more lives are lost in violent conflict and to the preventable outcome of disease and hunger (...) Such is the daily and unexceptional tragedy of those whose deaths are through ‘natural’ causes, but who, under different economic and political circumstances, should have lived longer and enjoyed a better quality of life” (p.3)⁴.

En cuanto a las limitaciones de orden práctico, esta nueva forma de asumir la protección social también mostró debilidades. Las evidencias sugieren que el impacto neto sobre el bienestar fue negativo, ya que los efectos del ajuste fiscal superaron las posibilidades de contención de la red de protección.

En definitiva, durante la década del 80, la incidencia de la pobreza en América Latina aumentó. La cantidad de personas en esta situación pasó de 109 millones, en el año 1980, a 137 millones en 1986, con un incremento de la proporción de la pobreza urbana sobre la rural, habiendo ascendido la primera de 46% a 55% en el mismo período (CEPAL, 1991)

En los años 90, si bien hubo periodos de disminución moderada de la pobreza, ello ocurrió en un contexto de crecimiento; registrándose además un incremento de la concentración del ingreso (Caetano y De Armas, 2014).

El desempeño de la región, en términos de concentración del ingreso, fue calificado como deficiente durante esta década. Según indica la CEPAL (1998), el período 1990-1997 evidencia una continuidad de la concentración de los ingresos: “de los 12 países analizados (...) la distribución del ingreso en las áreas urbanas mejoró en cuatro de ellos (Bolivia, Honduras, México y Uruguay), en uno se mantuvo (Chile), y en siete sufrió un deterioro (Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Venezuela)” (p. 22)

³ Entre otros: Bonavida Foschiatti y Gasparini (2020); Decerf, Ferreira, Mahler y Sterck (2020); Gupta, Bavinck, Ros-Tonen, Asubonteng, Bosch, Van Ewijk, Hordijk, Van Leynseele, Lopes Cardozo, Miedema, Pouw, Rammelt, Scholtens, Vegelin y Verrest (2021); Salas, Quintana, Mendoza y Valdivia (2020); Tavares y Betti (2021).

⁴ “Muchas más vidas se pierden en conflictos violentos y por las consecuencias evitables de las enfermedades y el hambre (...) Tal es la tragedia diaria y nada excepcional de aquellos cuyas muertes se deben a causas 'naturales', pero que, en diferentes circunstancias económicas y políticas, deberían haber vivido más y disfrutado de una mejor calidad de vida” [traducción de las autoras].

En este escenario, las reformas neoliberales produjeron una distribución de ingresos cada vez más desigual, poniendo en juego la viabilidad política de las reformas propuestas. Por su parte, las respuestas transitorias no fueron suficientes para evitar el deterioro social, haciendo inminente que el Estado volviera a primer plano.

3. Entre el desarrollo humano y la perspectiva de la inversión social

3.1 Fracaso de las promesas del Consenso de Washington

Como se explicó en el apartado anterior, a mediados de los noventa en Latinoamérica hubo crecimiento, pero no se registró una drástica reducción de la pobreza. Así, comenzó a interpelarse la hegemonía del pensamiento económico de la década anterior, lo que habilitó la expresión de nuevos marcos referenciales. En esa fase revisionista, denominada Post-Consenso de Washington, se admitió que era necesario el Estado en su función de crear, corregir e intervenir en los mercados, para propiciar crecimiento económico y desarrollo. El Estado y el mercado volvieron a concebirse como esferas conectadas y complementarias (Stiglitz, 2002; CEPAL, 2004).

No todos los actores entendieron esta nueva etapa de la misma manera. El Banco Mundial procesó una crítica moderada. En términos generales, siguió abogando por las medidas del Consenso de Washington, pero con cuatro principales correctivos: invertir en capital humano, desarrollar sólidos sistemas financieros, redefinir las normas regulatorias y rediseñar el sector público. El Banco entendió que eran complementos suficientes para disminuir la pobreza, mejorar la distribución y prevenir crisis financieras (World Bank, 2001; Cornia, 2004; Stiglitz, 2002).

Estos planteos ameritaron una crítica radical por parte Joseph Stiglitz quien, aun siendo parte del Banco Mundial, se mostraba contrario a insistir en la estabilización macroeconómica y en la liberalización en forma generalizada. Comenzó a pronunciar sus discrepancias en 1996 y en el año 2000 se desvinculó de la institución. Posteriormente, el Banco Mundial sintonizó con los nuevos objetivos sociales enfocados en la pobreza, la equidad y la inclusión social. No obstante, su posición no se alejó de la prioridad de la economía frente a lo social; la focalización del gasto público social; la privatización o tercerización de la gestión de servicios sociales; la transferencia de responsabilidades a la sociedad civil apostando a sus propias capacidades comunitarias, etc.

Por otra parte, en la década de los 90 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) comenzó un camino hacia miradas menos economicistas, bajo la convicción de que las políticas de desarrollo eran más que sólo crecimiento económico. Instalaba la noción de desarrollo humano, con aportes de Amartya Sen y su concepto de capacidad, centrado en la libertad que la persona tiene para ser o hacer lo que valora. Así, sin descartar la importancia de los ingresos, el organismo también consideró la relevancia de asegurar otros aspectos de la vida (salud, educación, etc.) para garantizar la libertad de las personas y, en última instancia, procurar el bienestar. Los ingresos dejaron de ser un fin y se entendieron como medio que habilita oportunidades, para asegurar capacidades para el funcionamiento social (UNDP, 1990; Sen, 1999; Tellería, 2014).

Este enfoque generó debates por su tónica individualista, la imprecisión sobre las características específicas de las capacidades a las que refiere y por el tipo de articulación que establece entre derechos y capacidades (se le atribuye cierto sesgo instrumental). Además, se observó que es un planteo débil, metodológicamente, para medir el bienestar. Aunque esto se relativizó, de alguna manera, con el instrumento al que dio lugar y que se denomina Índice de desarrollo humano⁵. Los otros aspectos que se cuestionaban fueron argumentados, por los defensores de este enfoque, para demostrar que no eran inconsistencias tal como se planteaba. (Blanco, 2017).

Tellería (2014) identifica contradicciones en el accionar del PNUD que resume, básicamente, en tres grandes asuntos. Primero, señala que los informes que el organismo produce presentan la realidad social, principalmente, traducida a cifras estadísticas más allá de la naturaleza de la situación que se aluda. En segundo término, expresan una comprensión de la modernidad en tanto proyecto basado en parámetros de eficiencia técnica, en el uso de los recursos. Por último, coloca a las personas como otro insumo de la cadena productiva, en la que es necesario invertir, para asegurar una mano de obra capacitada y saludable. Además, el autor señala que, a pesar de que el PNUD aboga por el bienestar como el fin último, en ninguno de sus informes define qué es lo que entiende por ese concepto. En definitiva, el organismo pretendió defender la idea de que la actividad productiva debía servir al desarrollo humano, pero sus acciones no fueron en sintonía con tal postulado.

⁵ El Índice de Desarrollo Humano (IDH) era, en este sentido, parte de esta revolución: mientras que el PIB, como indicador de desarrollo, sólo abordaba la dimensión del ser humano en cuanto que productor y consumidor de recursos, el nuevo indicador consideraba el desarrollo desde una perspectiva más amplia porque abarcaba los “tres elementos esenciales de la vida humana: longevidad, conocimientos y nivel decente de vida. (PNUD, 1990: 36)” (Tellería, 2014, p. 23)

Si bien PNUD logró poner en agenda el tema de la pobreza y sus características más flagrantes en los países periféricos, su posicionamiento no interpeló en forma contundente los abordajes precedentes. La preocupación fue tomada por UNICEF que comenzó a colocar la necesidad de pensar el ajuste con rostro humano, en virtud de las inadmisibles cifras de pobreza infantil, consecuencia de la década de los 80.

En 1990 se registraba, en América Latina, que el 59% de los niños/as entre 0 y 5 años se encontraba en situación de pobreza; cifra que una década después descendió apenas en dos puntos porcentuales. Entre los 6 y 12 años de edad el número de niños en situación de pobreza aumentó de 59% a 61% en el mencionado período y, para el tramo 13 a 19 años, se mantuvo igual (CEPAL, UNICEF, SECIB, 2001). Se logró ampliar el espacio político con el término de inversión social. Resultó un término suficientemente polisémico como para acoger la diversidad discursiva de un amplio espectro de actores.

Los propios neoliberales sintonizaron con la noción inversión social. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de su tradicional eje de desarrollo industrial, incorporó la noción de inversión social con foco en los niños y se planteó nuevos objetivos para América Latina. Hubo una convergencia en la necesidad de realizar inversiones a largo plazo para obtener réditos en el futuro. A partir de esta enunciación, se sucedieron una serie de debates que, sin ser más que una recalibración de medidas, al menos captó la adhesión de otras agencias dentro de la propia ONU, así como de otros organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. (Paulo-Bevilacqua, 2018)

Explica (Cichon, 2013) que:

Cuando el alivio de la pobreza se convirtió en el foco del debate mundial sobre políticas de desarrollo durante una serie de importantes conferencias de las Naciones Unidas en la década de 1990 y en ocasión de la Cumbre del Milenio de 2000 y cuando finalmente en 2001, como resultado de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, el «reducir a la mitad» la pobreza extrema se convirtió en uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el término y el concepto de protección social no se mencionaron en las discusiones. Los sistemas de seguridad social (Naciones Unidas, 2000) como medio para aliviar la pobreza y para realizar un aporte significativo a otros ODM no influyeron en los debates de las Naciones Unidas. (p. 24)

Ante la inminente constatación de que las metas de los ODM estaban lejos de ser alcanzadas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) comenzó su promulgación de articular protección social y mercado laboral/seguridad social. Sus análisis daban cuenta de que, para ese entonces, América Latina y el Caribe experimentaron recuperación económica y, simultáneamente, continuaban con serios problemas de desempleo (principalmente en mujeres y jóvenes), aumento de empleos de menor calidad, bajos salarios, informalización del empleo, descenso en el poder adquisitivo de los salarios mínimos.

Un claro ejemplo de la persistente informalidad laboral es que, entre 1990 y 1997, ésta aumentó del 51,6% al 57,7% de la fuerza laboral, excluido el sector agrícola. Como resultado, para el año 2000, casi dos de cada tres trabajadores se encontraban en situación de informalidad (Van der Hoeven, 2000). Respecto a la situación de mujeres y jóvenes, de acuerdo con datos de la OIT (2000), entre 1990 y 1999, la tasa de desempleo juvenil se duplicó, pasando del 7,9% al 16% de la población económicamente activa juvenil⁶. Este problema se vio agudizado en el quintil más pobre de jóvenes, donde la tasa de desempleo aumentó del 13,1% al 24,5% durante el mismo período. El desempleo de la población femenina⁷, en la región, registró un ascenso constante entre 1993 y 1997 que pasó de 7,6 % a 11,9%. (World Bank Open Data, s. f.)

La evidencia mostraba que el modelo de desarrollo, implantado en los ochenta y su posterior revisión en los noventa, tenía falencias; elemento que se vio exacerbado por la crisis financiera de 2007/2008. La OIT (2003) afirmaba que, de esa forma, se estaba consolidando:

Un patrón de crecimiento económico caracterizado por tasas de crecimiento bajas e inestables, que dificultan el progreso laboral y la reducción de la desigualdad y la pobreza. En este contexto de mayor riesgo, aumentan la inseguridad y la incertidumbre de las personas y se debilita la cohesión social, lo que hace más difícil la gobernabilidad (p. 40).

Ante esto, la OIT procesó su propia discusión sobre políticas capaces de avanzar hacia el trabajo decente, mediante la articulación de políticas económicas y sociales. Consideró el dato de que el continente latinoamericano tiene montado sus sistemas de protección social, principalmente, bajo esquemas de seguros

⁶ Cabe indicar que la tasa de desocupación promedio de la región, en 1999 era de 9% (OIT, 2000)

⁷ El desempleo se define como la proporción de la PEA que no tiene trabajo pero que busca trabajo y está disponible para realizarlo. Las definiciones de PEA y desempleo difieren según el país. Fuente: Organización Internacional del Trabajo, base de datos sobre estadísticas de la OIT (ILOSTAT)

contributivos y seguros privados. En consecuencia, la seguridad social está reservada a la población con trabajo formal y estable. El resto, aun cuando trabaje, si lo hace en condiciones de informalidad, queda expuesto a la desprotección laboral y social; pendientes del acceso a programas de la política estatal de asistencia social.

En el 2004, la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización de la OIT expresaba la necesidad de revisar, con particular énfasis, la dimensión social de la globalización. Esto es, enfrentar la inseguridad social y económica como impactos relevantes de la globalización, de tal forma de poder continuar el proceso con la legitimidad necesaria. Reconocía los excelentes logros económicos alcanzados por la globalización a la vez que denunciaba la asimetría de esos logros y la exposición a la vulnerabilidad de amplios sectores de la población. En ese entonces, el organismo colocaba la discusión de que los sistemas de seguridad social debían considerarse en su potencial de estabilizadores sociales y económicos. Consiguió instalar el tema en la agenda internacional, así como propiciar la coordinación Sur-Sur para el análisis de experiencias concretas (Cichon et al., 2011).

3.2 La protección social asociada al mercado de trabajo

El Piso de Protección Social se presenta como un enfoque nuevo e integral de la protección social. Se monta sobre los tradicionales programas de protección y agrega nuevos aspectos derivados de los cambios en el mundo del trabajo y la diversidad de las estructuras familiares. Las ideas fuerza son, por un lado, la seguridad simultánea de acceso a bienes y servicios esenciales para todas las personas (dimensión horizontal). Por otro lado, la aplicación rigurosa de las normas sobre los sistemas de seguridad social (dimensión vertical) para lograr el trabajo decente. La consideración de estas dos dimensiones, en forma simultánea, fue fundamental para tener el apoyo de los sindicatos que temían que la OIT, terminara promoviendo apenas un formato de asistencia social mínima.

El enfoque significa un conglomerado de medidas, con pretensión de universalidad, que busca una cobertura más amplia que sólo trabajadores/as formales. Se concibe como acciones que complementan a los esquemas de seguro social vigentes. Para algunos países, significa ampliar sistemas de protección relativamente desarrollados. Para otros países, puede ser el esquema capaz de lograr la transición desde políticas de asistencia hacia sistemas de protección social más completos.

Por lo antedicho, las medidas se conciben adaptables a la situación de cada país, contrariamente a las recetas homogéneas desplegadas por el Consenso de Washington. Aun así, se plantea un conjunto de políticas sociales capaces de asegurar ingresos y servicios sociales esenciales, a lo largo del ciclo vital de las personas. En términos operativos supone aplicar simultáneamente medidas de prevención de la pobreza y protección de riesgos sociales, para que las personas puedan acceder al mundo del trabajo; comprometer el avance progresivo del sistema de protección teniendo en cuenta la realidad nacional; montar programas sociales articulados y orientados al desarrollo humano desde una perspectiva de género; combinar transferencias de ingresos, educación, nutrición y salud; promover políticas activas de mercado de trabajo y del trabajo formal; asegurar el marco jurídico más la capacidad institucional que respalde derechos y responsabilidades así como la financiación genuina en el largo plazo (presupuesto nacional más solidaridad internacional) (OIT, 2011)

Esta propuesta fue concebida con las respectivas adaptaciones a los diferentes países, según sus situaciones de partida. La convicción de fondo era la necesidad de estrategias coherentes, consistentes y sostenibles, orientadas por el horizonte de justicia social, si efectivamente se quería abordar los acuciantes problemas de la pobreza y la exclusión. Además, el Piso de Protección Social fue entendido como conjunto de medidas prácticas y congruentes con los Objetivos de Desarrollo del Milenio⁸. Así fue expresado, en septiembre de 2010, en la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Seguidamente, en muchos otros eventos de similar tenor por todo el mundo, se explicitaron declaraciones en este sentido. El Piso de Protección Social cobró relevancia en los programas nacionales y mundiales.

En el año 2010, a impulso de la OIT y con colaboración de la OMS, se generó un Grupo consultivo a propósito del Piso de Protección Social que, para ese entonces contaba con el apoyo de la Junta de Jefes Ejecutivos de las Naciones Unidas y de los Jefes de Estado y de Gobierno nucleados en la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El informe del Grupo consultivo dio cuenta de importantes avances en los países que aplicaban las medidas incluidas en los Pisos de Protección Social: reducción de la pobreza y la desigualdad; acercamiento a las

⁸ Cabe mencionar que estos objetivos no planteaban un nuevo modelo de desarrollo, sino que establecían compromisos normativos, que oficiaban de referencia para el accionar de gobiernos y organismos internacionales.

metas de los Objetivos del Milenio; actuación como estabilizadores anticíclicos y preservadores de la cohesión social en períodos de crisis. Así, la recuperación económica, luego de episodios económicos críticos, se volvía más fácil. (Cichon, 2013; Cichon et al, 2011; Lavinás y Fonseca, 2015)

El Grupo consultivo agregaba que los Pisos de Protección Social, con las necesarias adaptaciones por país y aplicación tan gradual como fuera necesario, comprometían un bajo porcentaje del PBI. No obstante, destacaba que su aplicación exigía voluntad política para establecer medidas a largo plazo, espacio fiscal claramente definido (con reorganización tributaria si fuera necesario) y capacidad institucional para maximizar los recursos y reducir los errores. (OIT, 2011)

Este enfoque de política adaptable, si bien emergió con la conducción de Naciones Unidas (a través de OIT y OMS), también incluyó a un diverso número de organizaciones internacionales para el desarrollo. Al decir del Grupo consultivo (2011), básicamente consiste en que:

El Piso Social puede ayudar a promover la coherencia y la coordinación de las políticas de protección social y de empleo con el fin de asegurar que las personas puedan beneficiarse de los servicios y de las transferencias sociales durante todo el ciclo de vida. El concepto promueve un enfoque de «gobierno integral» que vincule la protección social con otros objetivos de política. (p. 28)

El inicio del siglo XXI asistió al impulso de las tecnologías de la información aplicadas a las políticas sociales. Se expandieron como instrumento para mejorar la precisión en la selección de beneficiarios y lograr una cobertura más eficiente⁹. Este tipo de herramientas, si bien han cobrado vigor por presentarse como alternativas más objetivas para delimitar quiénes pueden acceder o no a diferentes programas sociales, no han estado exentas de críticas¹⁰.

3.3 Redes y pisos puestos en cuestión

El concepto de Piso de Protección Social significó un posicionamiento desmarcado de la noción de redes de seguridad social descrita anteriormente. Como se dijo, las redes de seguridad social fueron medidas residuales, acotadas en el tiempo, fragmentadas y focalizadas en las personas más afectadas por las reformas estructurales. Se entendieron como intervenciones necesarias, para mantener legitimidad política, mientras se implantaba un modelo económico con

⁹ En este marco, surgió por ejemplo en Uruguay, el Índice de Carencias Críticas, un algoritmo que, a partir de una serie de variables observables, permite clasificar a las poblaciones de acuerdo a su nivel de bienestar social.

¹⁰ Para ampliar: Cena (2022). ¿Dónde están las Políticas Sociales? sobre intervenciones estatales y procesos de digitalización en las sociedades 4. Equidad. International Welfare Policies and Social

consecuencias inevitables para una parte de la población. En este sentido, las mallas de protección operaban en forma subsidiaria a ese modelo de desarrollo y solo mientras el derrame económico no llegara a estabilizar la situación general.

Si bien el Piso de Protección Social fue presentado como la manera de pensar en servicios sociales básicos, más que en necesidades, no estuvo exento de críticas. Lavinas y Fonseca (2015) expresan que este enfoque se centró en asegurar transferencias de renta (generalmente de bajo monto) como medio para acceder a servicios y dejó de lado otras dimensiones. En este sentido, destacan que se apartó de la concepción tradicional de seguridad social, en tanto entramado amplio de políticas sectoriales, que aseguraba bienestar independientemente de los ingresos. Entienden, además, que igualó los términos mínimo y piso cuando, en realidad, tienen connotaciones diferentes. El piso significa una base para impulsar trayectorias mientras que los mínimos refieren a lo exiguo y, por tanto, insuficiente para dar sustento a proyecciones sólidas.

Además, esos mínimos son llamados a fijarse de acuerdo a las realidades de cada país y no en referencia a umbrales consensuados, que expresen claramente la garantía de derechos. Para las autoras, esto “marca un quiebre respecto del patrón de protección social universal y uniforme que surgió como la piedra de toque de los derechos sociales y de los derechos humanos durante la segunda mitad del siglo XX” (Lavinas y Fonseca, 2015, p. 135).

Otra observación sustantiva, que realizan las autoras, es el estatus que adquiere el nuevo planteo. Mientras las redes de seguridad eran transitorias por definición, el Piso de Protección Social transparenta la idea de que gran parte de la población, que incluye a trabajadores/as formales, requieren un esquema adicional y sostenido para poder sobrevivir. Se genera un sistema, al margen de la seguridad social, que se caracteriza por el acceso condicionado a un beneficio de supervivencia. Es decir, piso para las personas asistidas y ciudadanía plena para el resto; mínimos arbitrarios en vez de derechos universales exigibles. Lavinas y Fonseca (2015) concluyen que el Piso de Protección Social no es una propuesta unánime. Es así, en la medida en que no conjuga con marcos de derechos universales amplios e irrestrictos. Solo tienden a erosionar la idea de políticas sociales y sistemas de protección social, indispensables para el buen funcionamiento de sociedades de mercado.

Work Journal, 18, 243-266; Coddou y Smart (2021). La transparencia y la no discriminación en el Estado de bienestar digital. *Revista Chilena De Derecho Y Tecnología*, 10(2); Araya Paz (2021). Transparencia algorítmica ¿un problema normativo o tecnológico?. *CUHSO*, 31(2); Camejo (2024). Índice de Carencias Críticas: La razón algorítmica aplicada a la selección social. *CUHSO (Temuco)*, 34(1), 78-102.

4. Tiempo de enfoque de derechos

4.1 Contexto político social de la instalación de la agenda de derechos

De acuerdo con Cunill (2010), la noción de políticas públicas con enfoque de derechos tiene apenas 30 años. La explicación para la adopción de este enfoque está vinculada, según la autora, con los frágiles resultados de las políticas sociales aplicadas en las décadas anteriores sobre los sectores más vulnerables. Tal como fuera desarrollado en los apartados precedentes, se asistió a la intención de abandonar las políticas universales en los años 70 y la sustitución por políticas focalizadas, que no obtuvieron los resultados esperados en la reducción de la pobreza extrema.

Paralelamente, se vio que los sectores medios se distanciaban de los servicios públicos, de salud y educación, por el proceso de privatización impulsado y el encarecimiento de tales políticas. De este modo, de acuerdo con CEPAL (2007), la difusión del bienestar en la región mostró tendencias contradictorias, lo que cuestiona el nivel de cohesión existente. Es posible identificar “la mitad del vaso llena” y “la mitad del vaso vacía” en materia de desarrollo económico y social en América Latina. En dicha publicación CEPAL consignaba que las condiciones de vida en la región habían mejorado significativamente, como por ejemplo, en cuanto a indicadores de la esperanza de vida al nacer, así como la mortalidad infantil y una baja en la desnutrición. Se asistió a una mejora en el acceso a servicios de salud, así como en la infraestructura básica. A la vez, se masificó la educación primaria y el acceso a la educación secundaria.

Hacia 2005, estos avances le confirieron a América Latina la mejor posición, dentro de las regiones en desarrollo, en el Índice de Desarrollo Humano, según el Informe sobre Desarrollo Humano de ese año. De este modo, el continente exhibía la más alta esperanza de vida al nacer (72 años en comparación con el promedio de 65 años en el conjunto de países en desarrollo), así como la segunda tasa más alta de alfabetización (89,6% de los adultos mayores de 15 años alfabetizados, en comparación con el 76,6% de los países en desarrollo), y la mayor tasa combinada de los tres niveles educativos (81% en América Latina y 63% en el conjunto de los países en desarrollo). (PNUD, 2005)

Sin embargo, estos importantes avances no se condicen con la percepción sobre bienestar que surge de los sondeos de bienestar realizados por CEPAL en esa época. El 60% de las personas encuestadas declaró vivir peor que sus padres. (CEPAL, 2007). Lo que sucedió es que el desarrollo social no se dio en los mismos niveles que el desarrollo económico, tal como sucedió en muchos países de ingreso medio de la región. De acuerdo con CEPAL (2007):

Existía un pacto social restringido, difícil de sostener a largo plazo sin que se produjeran frecuentes déficits fiscales, cuyas secuelas inflacionarias terminaban provocando efectos muy nocivos precisamente en la población más vulnerable. Por esta razón, finalmente el pacto se quebró. El pacto ya suponía una mitad vacía del vaso, que se hizo más visible en la crisis de aquella forma de Estado (p. 50)

Se constatan así problemas estructurales en la región tales como falta de dinamismo económico, estancamiento en los niveles de pobreza y falta de creación de fuentes de empleo formales. A modo de ejemplo, en 2005 América Latina contaba prácticamente con el mismo porcentaje de personas pobres que en 1980 (CEPAL, 2007)

La pobreza y la exclusión social se perpetuaron en América Latina debido a la desigualdad distributiva, que es la más elevada de todas las regiones. Por todo ello, según Cunill (2010), se ha desarrollado un cierto consenso en la necesidad de reorientar las políticas públicas en general y las políticas sociales en particular, como parte de las obligaciones del Estado para la garantía efectiva de derechos. Esto es, asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos como parte de la ciudadanía social, en cuanto acceso a activos, ingresos y servicios.

Se reconocen dos usinas en este nuevo enfoque, que son las promovidas por Naciones Unidas por un lado y, por otro, por el Banco Mundial. Señala la referida autora que Naciones Unidas trabaja al menos desde 1997 en la introducción del enfoque de derechos humanos en la organización, especialmente en las estrategias vinculadas a la reducción de la pobreza. De este modo, se trata de una obligación del Estado, por ende, un derecho exigible y no de un acto de filantropía. Esta idea se incorpora a toda la protección social. De ese modo, la enunciación en términos de derechos humanos incorpora el asunto de la exigibilidad de ciertos servicios, la integralidad en el diseño, así como la universalidad en el acceso para toda la población. Si bien cabe aclarar que la universalidad da cuenta de un referencial, no es excluyente de las políticas focalizadas. De hecho, buena parte de las políticas de transferencias condicionadas toman el marco del enfoque de derechos. (Cunill, 2010).

es excluyente de las políticas focalizadas. De hecho, buena parte de las políticas de transferencias condicionadas toman el marco del enfoque de derechos. (Cunill, 2010). Hacia los primeros años del Siglo XXI se verificaron avances en la agenda de las políticas y programas de protección social en América Latina, con una ampliación considerable de inversión pública y la cobertura de las prestaciones. Esta transformación se sostuvo en una agenda de la igualdad y en la realización de derechos económicos y sociales de toda la ciudadanía. La siguiente información ilustra los referidos avances:

Figura 1

Evolución del gasto público social como proporción del PIB y del gasto público total, 1991-1992 a 2013-2014, América Latina y el Caribe (21 países) ()(**) (En porcentajes)*

Fuente: Extraído CEPAL (2015), elaborado por CEPAL sobre la base de información oficial de los países. () Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).*

De acuerdo con Cecchini et al. (2015) se asiste a un cuarto momento en el surgimiento del Estado social en la región, caracterizado por un esfuerzo continuo para elevar la cobertura de protección social. Se trata de una etapa desarrollista de sesgo abierto, con una renovada participación estatal. Así, se pueden ver cinco áreas de política social en las que se observaron transformaciones: 1) jubilaciones, pensiones y otras transferencias a los adultos mayores; 2) transferencias monetarias a familias con hijos; 3) acceso a servicios y seguros de salud; 4) cambios en la oferta y ampliación de grupos de edades cubiertos por la educación, 5) protección al trabajador (seguros de enfermedad, desempleo, etc.).

Como ejes centrales de la actuación del Estado puede señalarse la ampliación de cobertura en los distintos niveles educativos, y especialmente en el abanico de prestaciones ofrecidas en la primera infancia. A la vez, se asistió a la ampliación de cobertura de la seguridad social, que puede atribuirse a la mejora en la calidad de los empleos, así como al aumento del contralor estatal.

Por otra parte, en materia de políticas focalizadas, se observó que algunos países habían ampliado sus sistemas de pensiones asistenciales a los efectos de universalizar la cobertura. Tal es el caso de países como Argentina, Uruguay, Chile y Costa Rica, como ejemplos de universalización segmentada. Como se observa en el siguiente gráfico, el mayor crecimiento dentro del gasto público social se produjo en el rubro seguridad y asistencia social, y, en segundo lugar, en educación, lo cual ratifica lo antedicho.

Figura 2

Evolución del gasto público social por funciones, 1991-1992 a 2013-2014, América Latina y el Caribe (21 países) ()(**) (En porcentajes del PIB)*

Fuente: Extraído CEPAL (2015), elaborado por CEPAL sobre la base de información oficial de los países.

(*) Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). (**) Promedio ponderado de las cifras de los países. Las cifras se presentan redondeadas a dos decimales, por lo que las diferencias que se muestran entre los bienios 1991-1992 y 2013-2014 pueden no coincidir con aquellas que resultan de realizar el cálculo directamente con las cifras de la figura.

De este modo, de acuerdo con Pautassi (2015), se identifica una nueva matriz protectora en las políticas sociales en América Latina. Los esfuerzos en los distintos países estuvieron orientados a recomponer la matriz de protección social

desmembrada durante las décadas de los 80 y 90. Por ello se adoptan nuevas metodologías de gestión, diseño y fortalecimiento de las capacidades tributarias, desde un abordaje transversal conocido como enfoque de derechos.

4.2 Qué es el enfoque de derechos

Este enfoque nace de una idea normativa de igualdad entre ciudadanos, así como de una sociedad que avanza paulatinamente hacia esa igualdad. Se entiende que el acceso a derechos económicos, sociales y culturales contribuye a reducir las diferencias entre ricos y pobres y coloca a porciones cada vez mayores de ciudadanos, en una posición más ventajosa.

De acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP, 2011), el reconocimiento de la igualdad, en el caso de aquellos colectivos y sectores sociales que sufren discriminación, es un desafío muy importante para nuestras sociedades. La desigualdad se expresa en el plano normativo, así como también en las condiciones de vida, dado que nuestras sociedades son estructuralmente desiguales y provocan que amplios sectores vivan en situación de pobreza y exclusión. La dimensión sustantiva de la igualdad obliga a los Estados a desarrollar acciones afirmativas, así como enfoques diferenciales. Asimismo, obliga a velar por el impacto discriminatorio de medidas neutrales, para grupos excluidos.

Así, según ALAP (2011), la universalidad apunta a que deben reconocerse los derechos humanos a todo individuo solo por el hecho de ser persona, independientemente de su país o sociedad de origen o características personales como sexo, género, etnia, condición racial, social, o cualquier otra. Este principio está a su vez imbricado con el de igualdad, en el sentido de que la condición humana da iguales derechos para todos.

La plena titularidad de derechos sociales implica el avance progresivo hacia sociedades más igualitarias y supone un pacto fiscal y tributario. A su vez, implica una voluntad redistributiva a través de las políticas universales, con umbrales progresivos de prestaciones.

De acuerdo con Pautassi y Abramovich (2009), el llamado enfoque de derechos parte de la premisa que el derecho internacional de los derechos humanos es un paradigma conceptual aceptado por la comunidad internacional. Si bien los derechos no dan contenidos a las políticas, se entiende que brindan una orientación

general y un marco conceptual para su formulación e implementación. El enfoque de derechos humanos, aplicado a las políticas públicas, tiene un conjunto de principios y reglas que forman un corpus internacional que guía la acción del Estado en términos de protección, respeto y cumplimiento de los derechos humanos. En particular, se busca otorgar poder e ir hacia el reconocimiento de derechos de los sectores más pobres y excluidos, un asunto impostergable en América Latina por tratarse de un continente con altos índices de desigualdad.

Este enfoque reconoce a todas y todos los ciudadanos como titulares de derechos que obligan al Estado a hacerlos efectivos. De ese modo, se busca revertir la lógica de los procesos de formulación de las políticas. Es decir, no partir desde la existencia de personas con necesidades a ser asistidas sino sujetos con derechos pasibles de exigir prestaciones. La metodología del enfoque de derechos asume que los derechos incorporados en los Tratados y Pactos Internacionales de derechos humanos, que la mayoría de los países han ratificado e incluido en sus constituciones, son de cumplimiento obligatorio (Pautassi, 2015). A esto se le suma el corpus interpretativo, producido por los órganos de seguimiento de los distintos mecanismos de contralor y protección internacional de derechos humanos, que debe ser aplicado a las políticas públicas. De esta forma, se trata de obligaciones jurídicas concretas, que implican transformaciones en la estructura estatal, para que el Estado pueda responder a sus obligaciones en materia de derechos humanos.

De acuerdo con Abramovich y Pautassi (2009), el reconocimiento de derechos supone la creación y habilitación de mecanismos judiciales o de otro tipo, que permitan el reclamo ante una autoridad judicial u otra de similar independencia, ante el no cumplimiento de la obligación por parte del sujeto obligado (el Estado en este caso). Se refiere a los sistemas de administración de justicia, como elementos indispensables, pero también a otros mecanismos que son garantistas, que incluyen ámbitos y procesos no necesariamente judiciales. Ese conjunto de espacios involucra a las oficinas de defensoría del pueblo, los centros de reclamo para ciudadanos, las comisiones parlamentarias de fiscalización, así como los órganos de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos.

Cunill (2010) agrupa estos espacios en tanto mecanismos de *accountability*, como responsabilización, lo que implica un énfasis tanto en la rendición de cuentas hacia la gente como en la posibilidad de que la ciudadanía pueda exigir el

cumplimiento de los derechos a través de los mecanismos existentes. Los derechos suponen deberes y tales deberes están vinculados a la existencia de instrumentos para exigirlos. En ese marco, la autora señala que existen mecanismos judiciales, así como mecanismos cuasi-judiciales como las oficinas de ombudsman e instrumentos de los tratados internacionales de protección de derechos humanos. También menciona los mecanismos políticos, que refieren a las acciones desde el ámbito parlamentario y, por último, los mecanismos administrativos tales como la preparación, publicación y escrutinio de imposiciones vinculadas a derechos.

Así, menciona la autora que se han definido estándares de interpretación del contenido de los derechos económicos, sociales y culturales, que son la universalidad, las garantías de contenido mínimo, el máximo de recursos disponibles, el principio de igualdad y no discriminación, la progresividad y obligación de no regresividad, acceso a la justicia en un sentido amplio, acceso a la información y a la participación ciudadana en las decisiones públicas. Tales estándares son, precisamente, declaraciones del proceso de interpretación de una norma de derechos, por parte de los expertos de los comités de vigilancia de los pactos y tratados internacionales de derechos humanos.

El contenido mínimo de los derechos refiere a que el Estado está obligado a actuar de forma de satisfacer el nivel esencial de los derechos económicos sociales y culturales, que han sido ratificados en los pactos y tratados internacionales. Es una obligación, de carácter universal, de garantizar al menos niveles básicos de cada uno de los derechos, por lo que el Estado no puede permitir que un sector de la población deje de recibir esos básicos. Además de la universalidad, se incorpora el principio de no discriminación. El contenido básico específico para cada derecho requiere de formas de medición que den cuenta del cumplimiento de cada obligación.

Para Pautassi (2015), el estándar de satisfacción del contenido mínimo de los derechos se complementa con la obligación de volcar el máximo de los recursos disponibles, en forma progresiva. Obliga a adoptar medidas concretas, tal como se señala en la Observación General N° 18 del año 2005 del Comité DESC referida al derecho al trabajo.

Como fuera mencionado, las medidas adoptadas desde el enfoque de derechos deben estar en consonancia con el estándar central de progresividad y no regresividad. El primero supone que el Estado debería mejorar las condiciones

de ejercicio y goce de los derechos en un período lo más corto posible. A su vez, el principio de no regresividad implica que no se pueden adoptar políticas ni leyes que signifiquen un retroceso en el goce de los derechos económicos y sociales. Este estándar requiere a su vez de la implementación de indicadores o de un sistema medición que puedan evaluar estas medidas de forma empírica.

Por otra parte, el principio referido al acceso a mecanismos de garantía y de rendición de cuentas obliga a los Estados a dar poder a las personas para exigir sus derechos en caso que sean incumplidos. Aquí se concibe a las personas como sujetos portadores de derechos. En consecuencia, por ejemplo, las prestaciones sociales se entienden como derechos exigibles y no sujetos a condicionalidades. Esto tiene que ver con la existencia de mecanismos independientes del sujeto obligado (el Estado), que ya fueran detallados. Se trata del acceso a garantías básicas y, en concreto, del acceso a la justicia, así como otros mecanismos extra judiciales.

En cuanto al acceso a la información pública, cabe decir que tiene directa relación con la transparencia de la acción pública y con el vigor de la democracia como sistema. Por ello es imprescindible que la población pueda acceder con facilidad a esa información y que esté sistematizada, en lo posible, desde sistemas de información amplios y amigables. De acuerdo con Pautassi (2015), se trata de un deber insoslayable en la medida en que, el acceso a información de calidad sobre la política pública, aporta insumos para el diseño, así como para el monitoreo y la evaluación.

Por último, la participación es un elemento fundante de la democracia, que a su vez es garantía de derechos. No hay democracia plena ni ampliación de derechos sin participación ciudadana. Para Pautassi (2015), la promoción de la participación apunta a la idea de romper con la concepción de beneficiarios de la política y de reconocer a todos los habitantes como ciudadanos.

El enfoque de derechos subraya que ninguna de las otras esferas del bienestar (mercado y familias) puede cumplir el papel central que tiene el Estado en la promoción de derechos económicos y sociales. Si se dejara librada la protección social al ámbito del mercado, las poblaciones más vulnerables se verían perjudicadas y si fuera en el de las familias afectaría a las mujeres en su rol histórico de brindar cuidados.

4.3 Desafíos en la implementación del enfoque de derechos

Una de las críticas habituales al situarse desde el enfoque de derechos es la ambigüedad de las obligaciones que surgen de los derechos económicos, sociales y culturales, en comparación con los civiles y políticos. En este sentido se cuestiona que puedan ser exigibles. Los primeros son vistos como derechos del hacer y por eso se asocian con prestaciones a brindar, pero al mismo tiempo también tienen obligaciones de no hacer. Por ejemplo, el derecho a la salud tiene la obligación estatal de no dañar la salud, mientras que el derecho a la educación supone la obligación estatal de no deteriorarla o de no tomar medidas que suponen retrocesos en esas esferas. Son ejemplos de obligaciones negativas de los Estados, mientras que las obligaciones positivas se asocian con obligaciones de disponer de fondos para hacer efectivos tales derechos, a través de políticas públicas, entre otras acciones.

Existe evidencia que indica que se ha llegado a un nuevo consenso, en América Latina, en la consideración de las políticas sociales como parte de las obligaciones estatales para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos (Abramovich y Pautassi, 2009). Ese consenso se vio alimentado por la búsqueda de otros elementos que superaran el fracaso de las políticas focalizadas de las décadas de los 80 y 90 referidas antes. Pautassi y Abramovich (2009) señalan que las políticas en América Latina continúan siendo impulsadas desde organismos de asistencia crediticia, que imponen al mercado como una suerte de ámbito de coordinación y le confieren institucionalidad. Se trataría de impulsar “un marco comprensivo para el desarrollo”, en nuevas versiones de programas que buscan superar la pobreza pero desde políticas focalizadas, sin apelar a marcos universales. Se busca que sean los mismos pobres quienes abandonen la pobreza, se promueve capital social y se construye la idea de pobreza como un fenómeno individual, un argumento inaceptable y erróneo.

Se promueve una retórica de derechos pero en el marco de economías con alta volatilidad, lo que genera una “ficción ciudadana”, en palabras de los autores. Así se interpreta a la focalización como una práctica conforme a derechos, pero se evita aludir al principio de igualdad y los estándares jurídicos que están contenidos en la propia definición de derecho social. No se trata de que se otorgue la satisfacción mínima de los derechos, sino que progresivamente se adopten

medidas para su satisfacción plena, por parte de toda la población. No puede argumentarse la falta de recursos disponibles para justificar que se otorga, a la población, un estándar por debajo del mínimo en la protección de ese derecho.

En cuanto a los conflictos por la falta de financiamiento existe el compromiso, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, de que para hacer efectivos los derechos económicos y sociales se debe utilizar el máximo de los recursos disponibles. Esto es problemático en América Latina, donde todos los países están en un nivel de desarrollo medio bajo y las economías dependen de múltiples factores, para lograr estabilidad.

Otro debate es en torno a las políticas focalizadas y la implementación de condiciones para acceder a las prestaciones. Señalan Abramovich y Pautassi (2009) que la puesta en marcha de condicionalidades supone un apartamiento del principio de igualdad y de los estándares de derechos humanos. Esto es así pues establecen distinciones entre pobres merecedores y no merecedores, para el acceso a políticas.

Por su parte, Cunill (2010) trae el debate entre universalidad y focalización de las políticas públicas, pero desde el punto de que no son categorías excluyentes. La mayoría de los programas de transferencias condicionadas tienen fundamento en el enfoque de derechos por lo que, según la autora, la universalidad está circunscrita a un público específico. A su vez, aunque una política sea universal, puede que no abarque todas las dimensiones del derecho al que atiende.

A su vez, otro asunto complejo son las sanciones que se imponen por el incumplimiento en las exigencias de la política focalizada. Estas medidas dejan en situación de mayor vulnerabilidad (sin las prestaciones), precisamente, a las personas más excluidas. No obstante, se registran intervenciones públicas que suponen entender y acompañar los incumplimientos exigidos por las prestaciones (por ejemplo Bolsa Familia¹¹ en Brasil).

5. Matriz ilustrativa de Enfoques de Políticas descritos

En Uruguay es posible identificar algunos programas cuyos rasgos se ajustan, en buena medida, a los enfoques antes expuestos. No se trata de expresiones puras de cada enfoque, es decir, se dan solapamientos entre estas

¹¹ En Bolsa Familia las transferencias monetarias solo pueden suprimirse si las familias quedan en condición de suspensión por más de 12 meses y si, durante ese período, han recibido la debida asistencia y monitoreo por parte de los servicios sociales. Según Soares (2012), entre 2006 y 2008, solo el 4,5% de las familias que no cumplieron con las condicionalidades perdieron los beneficios monetarios. (Cecchini et.al., 2015: 357)

experiencias. No obstante, se entiende que pueden ilustrar los cambios en las orientaciones de las políticas sociales. El modelo uruguayo de política social se ha caracterizado por combinar una cobertura estatal relativamente amplia con intervenciones focalizadas hacia los sectores más vulnerables (Filgueira et al., 2005). A lo largo de las últimas décadas, esta configuración ha evolucionado: mientras persiste un marco de derechos sociales, los programas reflejan una tendencia creciente hacia la selección individual de beneficiarios y la mediación estatal más que la provisión universal directa. Los tres programas analizados -Núcleos Básicos Evolutivos (NBE)¹², Asignaciones Familiares-Plan de Equidad (AFAM-PE)¹³ y Equipos Territoriales de Atención Familiar (ETAF-Cercanías)¹⁴- permiten observar estas dinámicas en un contexto local, sin constituir el foco central del análisis.

Los NBE fueron parte de un programa desarrollado entre 1992 y 2004. Su objeto de prestación fueron soluciones habitacionales mínimas, de tipo evolutivo. Su principal fuente de financiamiento fue el BID y su organismo ejecutor el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en conjunto con las Intendencias Departamentales. Además, la última etapa de ejecución estuvo a cargo de organizaciones no gubernamentales. Se trató de una acción focalizada que, en el caso de Montevideo produjo 2.236 NBE distribuidos en 16 complejos habitacionales, entre 1993 y 2001 (Calce y Paulo, 2005).

El Programa AFAM-PE, desarrollado desde el año 2007 hasta la actualidad, presenta rasgos ya observados en formulaciones del año 1995. Es una iniciativa de transferencia monetaria, con contrapartidas en educación y salud. Su financiamiento está a cargo de Rentas Generales y es llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con el Banco de Previsión Social. La población destinataria son niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y personas en situación de discapacidad, que integran hogares con vulnerabilidad socioeconómica; a diciembre de 2024 el Programa alcanzaba una cobertura de 413.937 beneficiarios (Ministerio de Desarrollo Social, s/f)

¹² Traversa, F. (2003.). La segunda generación de reformas del estado y sus desafíos para la administración pública: el caso del MVOTMA y las políticas de vivienda en el Uruguay (1995-2000). (Documentos de Trabajo/FCS-ICP;37). Udelar. FCS-ICP. Calce, C., y Paulo, L. (2005). Los impactos restrictivos de la ciudadanía en una política habitacional basada en criterios de equidad. Revista Katálysis, 8(1), 86-98.

¹³ Rossel C., Courtoisie Denise y Marsiglia M. (2015) Programas de transferencias, condicionalidades y derechos de la infancia. Apuntes a partir del caso del Uruguay. Naciones Unidas. CEPAL. UNICEF. Serie Políticas Sociales 215. Santiago de Chile.

¹⁴ Bases para la implementación de una estrategia integral e interinstitucional de trabajo con familias en situación de vulnerabilidad. Marzo de 2012. Subcomisión de Familias. Comisión de seguimiento del Plan de Equidad. Consejo Nacional de Políticas Sociales. INAU. ANEP. MSP. MVOTMA. INFAMILIA. MIDES:

Por último, el Programa Cercanías-Equipos Territoriales de Atención Familiar (ETAF) se lleva a cabo desde el año 2012. Consiste en una estrategia de abordaje integral, enfocado en familias en extrema vulnerabilidad. Busca superar fragmentaciones y superposiciones institucionales, mejorando la eficiencia de las intervenciones estatales. Los pilares de estas intervenciones son la proximidad, la intersectorialidad y la familia como sujeto de derecho. Abarca las áreas de cuidados familiares, documentación, salud, vinculación educativa, alimentación, trabajo, vivienda. Es un programa financiado por Rentas Generales, liderado por el Ministerio de Desarrollo Social e integra Ministerios y Unidades Ejecutoras pertenecientes a las áreas de vivienda, salud, educación, infancia, prestaciones sociales (Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ministerio de Trabajo y Seguridad social, Administración de los Servicios de Salud del Estado, Ministerio de salud Pública, Administración Nacional de Educación Pública - Consejo Directivo Central, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Banco de Previsión Social y Agencia Nacional de Vivienda). La mayoría de la ejecución directa se encuentra tercerizada en organizaciones no gubernamentales. Cada ETAF atiende un máximo de 40 familias, por un período de 18 meses. Al 2022 la cobertura del Programa Cercanías representaba 29.976 personas, incluyendo beneficiarios y egresados (Ministerio de Desarrollo Social, s/f.)

En la tabla 1, se presenta un cuadro analítico con respecto a los tres programas mencionados. Se destaca la coyuntura, rol del Estado, derechos invocados, intervención, metodología de medición de vulnerabilidad y otros aspectos que facilitan la aproximación a los casos.

Las políticas descritas muestran avances en términos de reconocimiento de derechos y ampliación de coberturas hacia poblaciones en situación de extrema pobreza, que anteriormente no alcanzaban una satisfacción mínima de tales derechos. No obstante, diversos estudios señalan limitaciones y resultados parciales en su implementación (Calce y Paulo, 2005; González y Leopold, 2018; Leopold et al., 2015; Paulo-Bevilacqua y Baráibar, 2019; Los Núcleos Básicos Evolutivos, 1997).

Tabla 1
Núcleos evolutivos, asignaciones familiares y cercanías

	Núcleos Básicos Evolutivos (1992 a 2004)	Asignaciones Familiares – Plan de Equidad (2007 a la actualidad)	Cercanías. Equipos Territoriales de Atención Familiar (2012 a la actualidad)
Coyuntura crítica	articulación entre lo público y lo privado; cambios en la institucionalidad estatal; focalización del gasto público (segunda generación de reformas del Estado)	premisa de inversión a largo plazo comenzando por las infancias; creación de nueva institucionalidad estatal especializada en política de asistencia; difusión de modelos focalizados y condicionados en materia de transferencias monetarias	tercera generación de reformas, luego de la expansión de políticas, la adopción de intervenciones interinstitucionales para facilitar el acceso a las familias de vulnerabilidad extrema que seguían quedando excluidas
Rol del Estado	articular y orientar la gestión de la política de vivienda pero no realizar ejecución directa; focalizar el gasto social	realizar directamente la selección de beneficiarios, pago de las transferencias monetarias y control de las contrapartidas	garantizar la coordinación interinstitucional efectiva para facilitar el acceso a derechos de las familias en situación de vulnerabilidad extrema incluídas en el Programa
Derechos sociales	no se invoca la noción de derechos sino el mérito individual y la comprobación de medios para tener oportunidad de postular a una vivienda social	se invocan derechos sociales pero el beneficio está sujeto a comprobación de medios y a contrapartidas (educación y salud)	se enuncia el derecho de la familia al acceso a bienes y servicios sociales focalizados
Método de medición de vulnerabilidad	Registro Nacional de Postulantes y aplicación de Ficha Socioeconómica Única (sin datos accesibles sobre cantidad de inscripciones, cantidad de adjudicaciones, tampoco se especifica el procedimiento para el cálculo de la demanda teórica)	Índice de Carencias Críticas (algoritmo basado en la ciencia económica y a resguardo de eventuales intentos de manipulación)	Índice de carencias críticas
Cometido general	dar una solución habitacional a la demanda no solvente (población sin ingresos suficientes para comprar en el mercado)	invertir en las nuevas generaciones para tener, a largo plazo, una población económicamente activa con adecuado nivel educativo y capacidad para insertarse en el mundo del trabajo	garantizar el pleno acceso a derechos en familias de extrema vulnerabilidad a través de una coordinación interinstitucional efectiva entre los organismos públicos responsables?

Estrategia de intervención	ejecución focalizada, fragmentada y descentralizada; participación de actores privados en la construcción y financiación; subsidio a la demanda; transferencia del trabajo post obra a organizaciones de la sociedad civil bajo modalidad de licitación de proyectos	identificación de hogares, con niños, niñas y adolescentes, en situación de vulnerabilidad socioeconómica mediante la aplicación del algoritmo (ICC) para ingresarlos a un sistema de asistencia (diferente de similar transferencia otorgada por el sistema de Seguridad Social); triangulación de información interinstitucional para el control de concurrencia a los servicios sociales relacionados a las condicionalidades	estrategia de abordaje interinstitucional orientado hacia familias de extrema vulnerabilidad, desde el abordaje familiar de proximidad Respuestas interinstitucionales no fueron las esperadas en las metas del Programa. Acompañamiento familiar desde la dupla técnica de ETAF durante la permanencia en el programa
Tipo de prestación	solución habitacional estandarizada (estructura de 32 m2), con proyección de crecimiento (evolutiva), contra pago de cuota mensual (de bajo monto) durante cinco años	transferencia monetaria condicionada	acompañamiento familiar de proximidad a través de los ETAF, asistencia para el acceso a derechos tales como cuidados familiares, documentación, salud, vinculación educativa, alimentación, trabajo, vivienda, apoyo psicosocial.
Destinatario	individuos sin vivienda, con ingresos familiares inferiores al tope establecido, ordenados por prioridad según puntaje derivado de Ficha Socio Económica completada al momento de la postulación	mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes que residen en hogares identificados por el algoritmo (ICC)	familias en situación de extrema vulnerabilidad identificadas a través del algoritmo (ICC), con énfasis en infancias, adolescencias y género.

Fuente: Elaboración propia

Consideraciones finales

Tal como fuera planteado antes, la década de los 80 estuvo pautada por una agenda de reformas que jerarquizaron el mercado, la descentralización y la focalización. Hacia los 90 se impulsaron cambios de corte neoliberal en educación, salud, seguridad social y trabajo; la focalización del gasto pasó a ser uno de los principios vertebradores y se formularon programas de combate a la pobreza. Tales reformas tuvieron impactos y ritmos diferentes, a nivel de las áreas así como de los países involucrados.

Hacia los años 2000, se extendió la idea de políticas sociales de carácter más universal. Las innovaciones promovidas se registraron, principalmente, en las políticas asistenciales dirigidas a los sectores más vulnerables. También se dieron

innovaciones en los sistemas de seguridad social, la salud, la educación. El cambio más notorio fue la promoción de políticas de transferencia condicionadas a la educación y salud. En Uruguay, la política social ha conjugado tradicionalmente una cobertura estatal amplia con estrategias focalizadas hacia los sectores más vulnerables, buscando mantener un cierto equilibrio entre derechos universales y medidas asistenciales específicas (Filgueira et al., 2005). Los programas analizados -Núcleos Básicos Evolutivos, Asignaciones Familiares-Plan de Equidad y Equipos Territoriales de Atención Familiar- ilustran cómo estas orientaciones han evolucionado localmente, evidenciando una transición hacia lógicas más individualizadas y un papel del Estado orientado a la gestión y regulación de la asistencia.

En suma, las políticas sociales en Uruguay muestran una combinación de continuidad e innovación: por un lado, mantienen rasgos de enfoques tradicionales; por otro, incorporan nuevas estrategias orientadas a la focalización, la condicionalidad y la intervención territorial o familiar. Esta evolución refleja, a nivel local, los cambios de paradigmas que han influido en el diseño de políticas sociales desde la década de 1970, en línea con tendencias internacionales que tensionan la universalización de derechos y consolidan esquemas de asistencia residual como opción para abordar la pobreza.

Al observar la trayectoria de los paradigmas revisados, se advierte que los cambios en la política social latinoamericana no configuraron rupturas tajantes, sino una reconfiguración y superposición de lógicas de intervención. El paradigma del riesgo introdujo la idea de compensación y gestión de contingencias; el de inversión social colocó el énfasis en la eficiencia y la formación de capital humano; y el enfoque de derechos incorporó un lenguaje normativo más inclusivo, aunque sin desvincularse del todo de los principios de focalización y condicionalidad.

Este proceso evidencia una superposición de lógicas de intervención que muestra la persistencia de ciertas ideas centrales bajo diferentes justificaciones discursivas. En tal sentido, puede hablarse de una reconfiguración de ideas y enfoques más que de un reemplazo de modelos. El caso uruguayo expresa con nitidez esta dinámica: su histórica matriz universalista se ha ido entrelazando con mecanismos de gestión focalizada, en un intento por conciliar equidad y eficiencia. Así, las políticas sociales contemporáneas condensan tensiones entre continuidad y cambio, entre derechos y condicionalidad, entre discurso universal y práctica focalizada.

En definitiva, el recorrido analizado permite comprender que los avances discursivos en torno al enfoque de derechos no siempre implican una transformación estructural en la lógica de las políticas sociales, sino más bien una renovación del lenguaje de legitimación de estrategias ya consolidadas. Reconocer estas continuidades resulta clave para repensar las posibilidades reales de expansión de la ciudadanía social en América Latina.

Referencias Bibliográficas

- Abramovich, V. (2006). Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo. *Revista de la CEPAL*, (88).
- Abramovich, V., & Pautassi, L. (Comps.). (2009). *La revisión judicial de las políticas sociales: Estudio de casos*. Del Puerto.
- Acosta, O. L., & Ramírez Jaramillo, J. C. (2004). *Las redes de protección social: Modelo incompleto* (No. 5124). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Antía, F. (2018). Regímenes de política social en América Latina: Una revisión crítica de la literatura. *Desafíos*, 30(2), 193–235. <http://bit.ly/2TTUdQv>
- Araya Paz, C. (2021). Transparencia algorítmica ¿un problema normativo o tecnológico? *CUHSO*, 31(2), 306–334. <https://doi.org/10.7770/cuhso-v31n2-art2196>
- Asociación Latinoamericana de Población (ALAP). (2011). *Colección de ensayos sobre población y derechos humanos en América Latina*. ALAP Editor.
- Blanco, A. D. (2017). El enfoque de las capacidades: Algunos elementos para su análisis. *Espacio Abierto*, 26(2), 201–217.
- Bonavida Foschiatti, C., & Gasparini, L. (2020). El impacto asimétrico de la cuarentena (*Documentos de Trabajo del CEDLAS No. 261*). CEDLAS–FCE–Universidad Nacional de La Plata.
- Caetano, G., & Armas, G. D. (2014). Poverty and inequality in Latin America: From the latest trends to a new agenda for development. *International Social Science Journal*, 65.
- Calce, C., & Paulo, L. (2005). Los impactos restrictivos de una política de vivienda basada en criterios de equidad. *Revista Katalysis*, 8(1).
- Camejo, M. S. (2024). Índice de carencias críticas: La razón algorítmica aplicada a la selección social. *CUHSO (Temuco)*, 34(1), 78–102. <https://doi.org/10.7770/cuhso-v34n1-art668>
- Cena, R. (2022). ¿Dónde están las políticas sociales? Sobre intervenciones estatales y procesos de digitalización en las sociedades 4. *Equidad. International Welfare Policies and Social Work Journal*, 18, 243–266. <https://doi.org/10.15257/ehquidad.2022.0019>

- Cecchini, S., Filgueira, F., Martínez, R., & Rossel, C. (2015). *Instrumentos de protección social: Caminos latinoamericanos hacia la universalización*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/38821>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (1991). *Panorama social de América Latina 1991* (LC/G.1688). Organización de las Naciones Unidas.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (1998). *Panorama social de América Latina 1998* (LC/G.2050-P). Organización de las Naciones Unidas.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2004). *Una década de desarrollo social en América Latina, 1990–1999* (LC/G.2259-P). Organización de las Naciones Unidas.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2007). *Cohesión social: Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe*. Organización de las Naciones Unidas. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/2812-cohesion-social-inclusion-sentido-pertenencia-america-latina-caribe>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2015). *Panorama social de América Latina 2015* (LC/G.2691-P). Organización de las Naciones Unidas.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), UNICEF, & Secretaría General Iberoamericana (SECIB). (2001). *Construir equidad desde la infancia y la adolescencia en Iberoamérica*.
- Cichon, M. (2013). La recomendación del piso de protección social: ¿Puede un documento de seis páginas cambiar el rumbo de la historia social? *Revista Internacional de Seguridad Social*, 66(3–4), 21–45.
- Cichon, M., Behrendt, C., & Wodsak, V. (2011). La iniciativa del piso de protección social de las Naciones Unidas: Cambiando la tendencia en la Conferencia de la OIT de 2011. Friedrich Ebert Stiftung.
- Coddou, A., & Smart, S. (2021). La transparencia y la no discriminación en el Estado de bienestar digital. *Revista Chilena de Derecho y Tecnología*, 10(2), 301–332. <https://doi.org/10.5354/0719-2584.2021.61034>

- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). (2005). Observación general N° 18: El derecho al trabajo. Naciones Unidas. <https://www.refworld.org/es/ref/infortem/cescr/2006/es/131319>
- Cornia, G. A. (2004). *Inequality, Growth, and Poverty in the Era of Liberalization and Globalization*. UNRISD. <https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/PB2001-004.pdf>
- Cunill Grau, N. (2010). Las políticas con enfoque de derechos y su incidencia en la institucionalidad pública. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, (46). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357533678002>
- Decerf, B., Ferreira, F., Mahler, D., & Sterck, O. (2020). Lives and livelihoods: Estimates of the global mortality and poverty effects of the COVID-19 pandemic. *World Development*, 146, Artículo 105561. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105561>
- Diehl, R. C., & Mendes, J. M. R. (2020). Neoliberalismo y protección social en América Latina: Salvando el capital y destruyendo el social. *Revista Katalysis*, 23(2), 235-246. <https://www.redalyc.org/journal/1796/179663508005/>
- Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (DINEM). (2014). *Primer informe de monitoreo del Programa Cercanías* (Documento de trabajo N° 31). <https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/sites/ministerio-desarrollo-social/files/documentos/publicaciones/1676.pdf>
- Draibe, S. M., & Riesco, M. (2009). *El Estado de bienestar social en América Latina: Una nueva estrategia de desarrollo* (Documento de Trabajo N° 31). Fundación Carolina, CeALCI. <https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2014/08/DT31.pdf>
- Filgueira, F. (1998). *Políticas sociales en América Latina: Cambios, continuidad y desafíos*. Montevideo: Ediciones Trilce.
- Filgueira, F. (2014). El nuevo modelo de protección social en América Latina: Resultados y desafíos. En CEPAL (Ed.), *Cohesión social y desarrollo social en América Latina* (pp. 85–122). Naciones Unidas – CEPAL. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/37011>
- Filgueira, F., Rodríguez, F., Rafaniello, C., Lijtenstein, S., & Alegre, P. (2005). Estructura de riesgo y arquitectura de protección social en el Uruguay actual: Crónica de un divorcio anunciado. *Revista Prisma*, 21, 7-41. <https://hdl.handle.net/20.500.12008/50819>

- Feres, J. C., & Mancero, X. (2001). El método de las NBI y sus aplicaciones en América Latina. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Friedman, M. (1962). *Capitalism and Freedom*. University of Chicago Press.
- Gupta, J., Bavinck, M., Ros-Tonen, M., Asubonteng, K., Bosch, H., Van Ewijk, E., Hordijk, M., Van Leynseele, Y., Lopes Cardozo, M., Miedema, E., Pouw, N., Rammelt, C., Scholtens, J., Vegelin, C., & Verrest, H. (2021). COVID-19 poverty and inclusive development. *World Development*, 145, Artículo 105527. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105527>
- Harvey, D. (2007). *Breve historia del neoliberalismo*. Akal.
- Hayek, F. A. (1960). *The Constitution of Liberty*. University of Chicago Press.
- Holzmann, R., & Jorgensen, S. (2009). Manejo social del riesgo: Un nuevo marco conceptual para la protección social y más allá. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 21(1). <https://doi.org/10.17533/udea.rfnsp.816>
- Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) et al. (2015). Estrategia nacional de fortalecimiento de las capacidades familiares – Cercanías: Informe de la Comisión Técnico-Política.
- Lavinas, L., & Fonseca, A. (2015). Piso de protección social: Pros y contras. *Brazilian Journal of Latin American Studies*, 14(26), 133–154.
- Leopold, S., González, C., Baráibar, X., & Paulo, L. (2015). Las trayectorias de inclusión como estrategias de integración social. *Cuadernos de Ciencias Políticas y Sociales*, (2). <https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/publicaciones/cuadernos-ciencias-sociales-politicas-sociales-2>
- Ministerio de Desarrollo Social. (s. f.-a). Cantidad de beneficiarios de Asignaciones Familiares del Plan de Equidad según tramos de edad. Total país. <https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/cantidad-beneficiarios-asignaciones-familiares-del-plan-equidad-segun-tramos-edad-total>
- Ministerio de Desarrollo Social. (s. f.-b). Cantidad de personas atendidas por el programa Cercanías. <https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/cantidad-personas-atendidas-programa-cercanias>

- Mirowski, P., & Plehwe, D. (2009). *The Road from Mont Pelerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective*. Harvard University Press.
- Murillo, S. (2008). Colonizar el dolor: La interpelación ideológica del Banco Mundial en América Latina. El caso argentino desde Blumberg a Cromañón. CLACSO.
- Nemiña, P., & Echandi, J. (2020). De la red al piso de protección social: La trayectoria de la política social en los organismos multilaterales. *Conjuntura Austral*, 11(55), 51–62.
- Norman, W., & Kymlicka, W. (1997). El retorno del ciudadano: Una revisión de la producción reciente en teoría de la ciudadanía. *Revista Ágora*, (7), 5–42.
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2000). *Panorama laboral 2000 de América Latina y el Caribe*. Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2003). *Panorama laboral 2003: América Latina y el Caribe*. Oficina Internacional del Trabajo. <http://oit.org.pe/WDMS/bib/publ/panorama/panorama03.pdf>
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2011). *Piso de protección social para una globalización equitativa e inclusiva*. OIT.
- Paulo-Bevilacqua, L. (2018). La adaptación de nuevas ideas de protección en contextos con robustos legados de bienestar: El caso uruguayo [Tesis de doctorado, Universidad de la República (Uruguay)].
- Paulo-Bevilacqua, L., & Baráibar Ribero, X. (2019). Tramas fallidas en la intersectorialidad de la política asistencial uruguaya. *Prospectiva*, 17(32). <https://revistapropectiva.univalle.edu.co/index.php/prospectiva/article/view/7270>
- Pautassi, L. (2015). Los derechos en las políticas sociales: Desafíos teóricos y opciones estratégicas. *Debate Público. Reflexión de Trabajo Social*, 5(10). <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/70256>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (1990). *Human Development Report 1990*. Oxford University Press.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2005). *Informe sobre desarrollo humano*. Ediciones Mundi-Prensa.

- Repetto, F. (2010). Protección social en América Latina: La búsqueda de una integralidad con enfoque de derechos. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, (47), 89–139.
- Rossel, C., Courtoisie, D., & Marsiglia, M. (2015). Programas de transferencias, condicionalidades y derechos de la infancia: Apuntes a partir del caso del Uruguay. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), UNICEF.
- Salas, C., Quintana, L., Mendoza, M., & Valdivia, M. (2020). Distribución del ingreso laboral y la pobreza en México durante la pandemia de la COVID-19. *El Trimestre Económico*, 57(348), 929–962. <https://doi.org/10.20430/ete.v87i348.1148>
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its Discontents*. W. W. Norton & Company.
- Tavares, F., & Betti, G. (2021). The pandemic of poverty, vulnerability, and COVID-19: Evidence from a fuzzy multidimensional analysis of deprivations in Brazil. *World Development*, 139, Artículo 105307. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105307>
- Telleria, J. (2014). Los dos discursos del desarrollo humano: Las contradicciones del PNUD. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, (63), 1–30.
- Traversa, F. (2003). La segunda generación de reformas del Estado y sus desafíos para la administración pública: El caso del MVOTMA y las políticas de vivienda en el Uruguay (1995–2000) (*Documentos de Trabajo/FCS.ICP*, 37). Universidad de la República (Udelar).
- Uribe Gómez, M., & Klein, A. (2023). Riesgos sociales–sociedad de riesgo–sociedad en riesgo. *Revista ACANITS Redes Temáticas en Trabajo Social*, 2(3), 69–77. <https://doi.org/10.62621/acanits-redes-t-ts.v2i3.31>
- Valdés, J. G. (1995). *Pinochet's Economists: The Chicago School in Chile* [Excerpt]. Cambridge University Press. https://assets.cambridge.org/97805214/51468/excerpt/9780521451468_excerpt.pdf
- Van der Hoeven, R. (2000). Poverty and structural adjustment: Some remarks on trade-offs between equity and growth. Employment Sector, International Labour Office.

- Viterna, J., & Robertson, C. (2015). New directions for the sociology of development. *Annual Review of Sociology*, 41(1), 243–269.
- Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2003). *At risk: Natural hazards, people's vulnerability and disasters* (2.^a ed.). Routledge.
- World Bank. (2001). *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*. Oxford University Press. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/230351468332946759/pdf/World-development-report-2000-2001-attacking-poverty.pdf>
- World Bank. (s. f.). *World Bank Open Data*. Recuperado el 19 de diciembre de 2024, de <https://data.worldbank.org>
- Los núcleos básicos evolutivos: ¿solución de vivienda?. (1997). *Vivienda Popular*, (1), 16–21. <https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/20297/1/NUCVIV1997.pdf>